

CLASSIFICADOS

ELETRICISTA, REFRIGERAÇÃO E TRANCISTA

GET NINJAS

O GetNinjas foi criado em 2011, como uma plataforma online para dar aos profissionais de diversas áreas a possibilidade de anunciarem os seus serviços. Com isso, é possível que os clientes encontrem os prestadores de serviços ideais para as suas necessidades, de forma rápida e prática.

Site:

<https://www.getninjas.com.br/>

Cadastro currículos no site:

<https://www.getninjas.com.br/seja-um-profissional>

RioVagas

O RioVagas é o maior site de empregos do Rio de Janeiro.

Criado em 2009, no RJ não funciona como uma agência de empregos, e sim como o fornecimento de informações sobre vagas de trabalho anunciadas.

Por isso, possui equipe qualificada para realizar verificações sobre a veracidade das oportunidades de emprego cadastradas. Os candidatos têm a possibilidade de encontrar sua vaga ideal para iniciar suas carreiras profissionais.

A plataforma possui um número considerável de acesso de recrutadores do estado do RJ que divulgam oportunidades de trabalho diariamente, incluindo para iniciantes.

Site:

<https://riovagas.com.br/>

Winner RH

Há mais de 10 anos no mercado. A Winner RH é uma empresa especializada em Recrutamento e Seleção de profissionais em diversos segmentos.

Além disso, oferece soluções de Terceirização de mão de obra, proporcionando ampla flexibilidade e redução de custos para as empresas.

Conta também com serviços de Mão de Obra Temporária, atendendo às necessidades sazonais e pontuais dos clientes.

Site:

<https://www.winnerrh.com.br/>

Como se cadastrar :

<https://winnerrh.selecty.com.br/login/?signup>

CLASSIFICADOS

ELETRICISTA, REFRIGERAÇÃO E TRANCISTA

OHUB

O oHub é uma ferramenta que conecta empresas que estão precisando de um prestador de serviço com aquelas que buscam novos clientes.

Os prestadores de serviço se cadastram na plataforma e quando é solicitado um orçamento, os prestadores de serviço recebem a mensagem para enviar as propostas com o orçamento.

Site:
<https://www.ohub.com.br/>

Como se cadastrar:
<https://www.ohub.com.br/cadastro>

Marido de Aluguel

Os profissionais ou prestadores de serviços cadastrados no portal do Marido de Aluguel trabalham de forma independente, ou seja, são profissionais autônomos que divulgam seus serviços através da plataforma.

O serviço oferecido pelo Portal do Marido de Aluguel se relaciona apenas à intermediação, conecta o profissional qualificado ao cliente que está precisando do serviço. Não recebe o pagamento dos serviços prestados. A negociação e pagamento do serviço é de comum acordo entre o cliente e o profissional.

Site:
<https://maridodealuguel.com.br/>

Cadastro através do formulário Google forma que você acessa no link:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHmrDIIUq7QOHVfNJ5R5voztlqFZOPTp6tqTZmOvt73gNF-w/viewform>

Help Obras

Os profissionais ou prestadores de serviços se cadastram no site e divulgam seus serviços através da plataforma, detalhando com precisão o serviço que quer prestar e quando o cliente solicita o trabalho o sistema fornece até 5 prestadores de serviço qualificados que estão à disposição para entrar em contato com o cliente e fornecer orçamentos detalhados, sem qualquer compromisso.

Uma vez finalizado o serviço, o cliente poderá qualificar o prestador no site e isso traz mais segurança de ter um serviço de qualidade. O prestador de serviços recebe publicidade gratuita e só pagará para desbloquear os dados da pessoa que está precisando do serviço de entrar em contato diretamente com os profissionais. A negociação é completamente privada, proporcionando a liberdade de discutir detalhes específicos, esclarecer dúvidas e ajustar os termos de acordo.

Site:
<https://helpobra.com.br/>

Como se cadastrar:
<https://helpobra.com.br/oferecer-um-servico>

Edição

Revisão

**Coordenadora
interinstitucional**

Aline Vieira

Eliziane Machado

**Pesquisadores
Extensionistas**

**Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza**

Gabriela Santos

**Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação**

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

**Discentes-
Extensionistas de
graduação**

**Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos**

Realização:

